

Profil épidémiologique des pertes de substances du plancher orbitaire en Algérie

SA. BARKOU*^{ab} (Pr), BOURIHANE abdennour^c (Pr), M. CHERGUI^c (Pr), S. NAAMOUNE ^{ab} (Dr), MAZEGUILLI (Dr) ^{ab}, L. BOUSSSEKINE ^b(Dr), SA SEKKAL ^b(Dr), HAMMOUD Hacene^c (Pr).

a Faculte de Medecine Universite Blida 1, Blida, ALGERIE ;

b EPH Sidi Ghiles, Tipaza, ALGERIE ; c Faculte de Medecine d'Alger, ALGERIE,

Doi: 10.5281/zenodo.19952144

Résumé

Les pertes de substance du plancher orbitaire constituent une pathologie fréquente en traumatologie maxillo-faciale, pouvant entraîner des conséquences fonctionnelles et esthétiques importantes. Cette étude prospective descriptive monocentrique a été réalisée au service de chirurgie maxillo-faciale de l'EPH de Sidi Ghiles (Tipaza), incluant 87 patients sur une période de 30 mois (août 2022 – janvier 2025).

Les résultats montrent une nette prédominance masculine (86,36 %, sex-ratio 6,33:1), avec un âge moyen de 32,08 ans et un pic entre 20 et 29 ans. Les principales étiologies étaient les coups et blessures volontaires (41,38 %) et les accidents de la route (39,08 %). Les atteintes étaient majoritairement unilatérales (94,3 %), avec une prédominance du côté gauche (58,62 %). Une relation statistiquement significative entre l'âge et l'étiologie a été retrouvée ($p = 0,0305$).

Ces résultats confirment que cette pathologie touche principalement des sujets jeunes actifs, exposés aux traumatismes interpersonnels et routiers.

Mots-clés : Fracture du plancher orbitaire ; épidémiologie des PDS plancher orbitaire.

Abstract

Orbital floor defects represent a common condition in maxillofacial trauma, with significant functional and aesthetic consequences. This prospective descriptive monocentric study included 87 patients over 30 months.

Results showed a strong male predominance (86.36%), with a mean age of 32.08 years. The main causes were interpersonal violence and road traffic accidents. Lesions were mostly unilateral (94.3%), predominantly on the left side. A significant relationship between age and etiology was observed.

These findings confirm that orbital floor defects mainly affect young active individuals exposed to trauma.

Keywords: Orbital floor fracture; epidemiology of orbital floor fractures.

1. Introduction

L'orbite constitue une structure anatomique complexe, jouant un rôle fondamental dans la protection du globe oculaire et dans l'esthétique faciale. Les traumatismes orbitaires représentent une proportion importante des traumatismes du massif facial, avec une atteinte fréquente du plancher orbitaire [1,2].

Les pertes de substance du plancher orbitaire peuvent entrainer des troubles fonctionnels tels que la diplopie, l'enophtalmie ou les troubles de la motilite oculaire, ainsi que des sequelles esthetiques parfois severes. Leur prise en charge est delicate en raison de la complexite anatomique de la region et de la difficulte de restitution volumetrique [3,4,5].

Ces lesions sont le plus souvent secondaires a des traumatismes a haute energie, notamment les agressions et les accidents de la voie publique, mais peuvent egalement etre d'origine infectieuse ou iatrogene [6]. L'objectif de cette etude est d'etudier le profil epidemiologique des pertes de substance du plancher orbitaire en Algerie, afin de mieux comprendre les facteurs de risque et d'optimiser la prise en charge [7].

2. Matériels et méthodes

Il s'agit d'une etude prospective descriptive monocentrique, realisee au service de chirurgie maxillofaciale de l'EPH de Sidi Ghiles (wilaya de Tipaza). La population comprend 87 patients presentant une perte de substance du plancher orbitaire, recrutes sur une periode de 30 mois (aout 2022 – janvier 2025).

Pertes de substance du plancher orbitaire d'origine traumatique, infectieuse ou iatrogene ont ete incluses ; Tous les ages et les deux sexes.

Ont ete exclue : les Perte du globe oculaire ; Lesions malignes ; ainsi que les malformations orbitaires non liees au plancher.

3. Résultats

La population etudiee etait majoritairement masculine (86,36 %), avec un sex-ratio de 6,33:1 (Figure 1).

Figure 1 : Diagramme de la répartition selon le sexe.

L'age moyen etait de 32,08 ans, avec des extremes allant de 4 a 77 ans.

Le pic de frequence se situait entre 20 et 29 ans (40,23 %), confirmant la predominance des sujets jeunes (Tableau 1,2).

Age	N	%
< 10 ans	4	4.60
10-19	12	13.79
20-29	35	40.23
30-39	16	18.39
40-49	6	6.90
50-59	11	12.64
60-69	1	1,15
≥ 70 ans	2	2,30
Total	87	100

Tableau 1 : Répartition selon l'âge.

Sexe	Moyenne	Min	Max
Feminin	36.42	4	77
Masculin	31.39	6	70
Totale	32.08	4	77

Tableau 2 : Moyenne de l'âge.

Les principales causes identifiees etaient (Figure 2):

- Coups et blessures volontaires : 41,38 %.
- Accidents de la route : 39,08 %.
- Accidents de travail : 6,9 %.
- Accidents sportifs : 5,75 %.
- Autres causes : 6,9 %.

Selon la nature de l'accident

Figure 2 : Diagramme selon la nature de l'accident.

Une relation statistiquement significative a été retrouvée entre l'âge et l'étiologie ($p = 0,0305$).

Les traumatismes liés aux agressions et aux accidents de la route concernaient principalement les sujets jeunes, tandis que les accidents de travail touchaient des patients plus âgés (Tableau 3).

Etiologie	Moyenne +/- ET	IC95%	Median	Min-Max
AR	30.15 ± 11.15	26.40 – 33.89	29.0	17 – 59
AS	31.6 ± 12.4	20.73 – 42.47	29.0	21 – 53
AT	49.0 ± 9.47	41.43 – 56.57	52.5	30 – 55
CBV	32.53 ± 14.61	27.76 – 37.30	31.5	4 – 70
Autre	23.83 ± 27.72	1.65 – 46.02	13.0	4 – 77

Valeur P = 0.0305 Difference Significatif (DS)

Tableau 3 : Relation entre L'âge et l'étiologie.

Les atteintes étaient majoritairement unilatérales (94,3 %). Parmi celles-ci (Tableau 4) :

- Gauche : 58,62 %.
- Droite : 35,63 %.
- Les atteintes bilatérales étaient rares (5,7 %) et généralement associées à des traumatismes sévères.

Cote	N	%	Cote	N	%
Unilatérale	82	94.3	Gauche	51	58.62
			Droite	31	35.63
Bilatérale	5	5.7	Bilatérale	5	5.75
Total	87	100	Total	87	100

Tableau 4 : Selon le côté de l'orbite atteinte.

La majorité des patients provenait de la wilaya de Tipaza (45,98 %), suivie de Blida (19,54 %) et Alger (14,94 %) (Figure 3, Tableau 5).

Figure 3 : Diagramme selon la wilaya de consultation.

Code Wilaya	N	%	Code Wilaya	N	%
42	40	46	17	1	1.1
9	17	19.5	7	1	1.1
16	13	14.9	14	1	1.1
44	3	3.4	19	1	1.1
26	3	3.4	21	1	1.1
2	2	2.3	28	1	1.1
27	2	2.3	35	1	1.1

Tableau 5 : Détail de la Wilaya de consultation.

4. Discussion

Dans notre étude, les pertes de substance du plancher orbitaire présentent une nette prédominance masculine, avec 86,36 % des cas et un sex-ratio de 6,33:1. Ce résultat s'inscrit dans la tendance générale rapportée dans la littérature internationale (Seifert et Al, Kaur et Al), où les hommes représentent la majorité des patients atteints de traumatismes orbito-faciaux [8,9].

Cependant, bien que moins représentées, les femmes ne sont pas épargnées. Leur proportion, bien que faible, souligne l'importance de ne pas négliger cette population, notamment dans le cadre des accidents domestiques ou des agressions [10].

Cette prédominance masculine peut être expliquée par plusieurs facteurs. D'une part, les hommes sont plus exposés aux situations à risque, notamment les agressions interpersonnelles, les accidents de la voie publique et les activités professionnelles dangereuses. D'autre part, les comportements à risque, tels que la conduite imprudente ou l'exposition à des environnements violents, sont statistiquement plus fréquents chez les hommes, en particulier dans les tranches d'âge jeunes.

L'analyse de la distribution de l'âge montre que les pertes de substance du plancher orbitaire touchent principalement une population jeune, avec un âge moyen de 32,08 ans et un pic de fréquence entre 20 et 29 ans. Cette prédominance des sujets jeunes actifs est un élément constant dans les études épidémiologiques des traumatismes maxillo-faciaux.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette distribution. Les jeunes adultes sont particulièrement exposés aux situations à risque, notamment les déplacements fréquents, la pratique d'activités sportives, ainsi que l'implication dans des conflits interpersonnels. Cette tranche d'âge correspond également à une période de forte activité professionnelle et sociale, augmentant les occasions d'exposition aux traumatismes [8].

Dans notre série, la forte proportion de coups et blessures volontaires constitue un facteur explicatif majeur de cette distribution. En effet, les violences interpersonnelles concernent majoritairement des sujets masculins, tant en tant que victimes qu'en tant qu'agresseurs. Cette

observation est renforcée par le contexte socioenvironnemental, où les conflits physiques restent une cause importante de traumatismes faciaux (Hold et Al) [11,12].

Par ailleurs, les accidents de la route, deuxième cause retrouvée dans notre étude, touchent également plus fréquemment les hommes, notamment les jeunes conducteurs. Cette tendance est liée à une plus grande exposition à la conduite, à une prise de risque accrue et parfois au non-respect des règles de sécurité routière.

Ainsi, la prédominance masculine observée dans notre étude reflète à la fois des facteurs comportementaux, sociaux et environnementaux, confirmant les données de la littérature et soulignant l'importance des mesures de prévention ciblées.

Dans notre série, les agressions et les accidents de la route constituent les principales étiologies, deux causes étroitement liées à la population jeune. Les comportements à risque, tels que la conduite rapide, le non-respect des mesures de sécurité (ceinture de sécurité, casque), ainsi que la participation à des activités violentes ou conflictuelles, contribuent à cette incidence élevée.

À l'inverse, les patients plus âgés sont moins représentés. Lorsqu'ils sont concernés, les traumatismes sont souvent liés à des accidents de travail ou à des chutes accidentelles. Cette différence s'explique par une diminution de l'exposition aux facteurs de risque avec l'âge, mais également par des modifications des habitudes de vie.

Chez les enfants, les cas restent rares dans notre étude, ce qui peut s'expliquer par une meilleure protection parentale et une exposition moindre aux situations de violence ou aux accidents graves.

Ainsi, la distribution de l'âge observée dans notre étude met en évidence le rôle central des facteurs comportementaux et environnementaux, confirmant que les pertes de substance du plancher orbitaire sont essentiellement une pathologie du sujet jeune actif.

L'analyse des etiologies revele que les coups et blessures volontaires representent la principale cause des pertes de substance du plancher orbitaire (41,38 %), suivis de pres par les accidents de la route (39,08 %). Cette distribution met en evidence l'importance des traumatismes a haute energie dans la genese de ces lesions.

La predominance des agressions interpersonnelles constitue un element marquant de notre etude. Ce type de traumatisme est generalement caracterise par un impact direct sur le massif facial, souvent responsable de fractures de type « blow-out », entrainant une perte de substance du plancher orbitaire. Les facteurs socioenvironnementaux, notamment la violence urbaine et les conflits interpersonnels, jouent un role majeur dans cette etiologie.

Les accidents de la route representent la deuxieme cause, avec une frequence presque equivalente.

Ces traumatismes sont souvent associes a une cinetique elevee, impliquant des chocs directs du visage contre des structures rigides (volant, tableau de bord). Ils peuvent entrainer des lesions plus complexes, parfois associees a d'autres fractures faciales.

Les accidents de travail et les accidents sportifs sont nettement moins frequents dans notre serie. Les premiers concernent generalement des traumatismes mecaniques ou des chutes, tandis que les seconds sont lies a des chocs directs lors de la pratique d'activites sportives, notamment les sports de contact.

Enfin, les autres etiologies, incluant les accidents domestiques et les chutes, representent une minorite de cas, mais temoignent de la diversite des mecanismes lesionnels.

Ainsi, la distribution etiologique observee dans notre etude confirme que les pertes de substance du plancher orbitaire sont principalement liees a des traumatismes violents, soulignant l'importance des mesures de prevention, notamment en matiere de securite routiere et de lutte contre la violence [13].

L'analyse statistique a mis en evidence une relation significative entre l'age et l'etiologie ($p = 0,0305$), suggerant que les mecanismes traumatiques varient en fonction des tranches d'age.

Les agressions interpersonnelles et les accidents de la route concernent principalement les sujets jeunes, ce qui s'explique par une exposition accrue a ces situations. Les jeunes adultes sont plus susceptibles d'etre impliquees dans des conflits physiques ou des comportements a risque, notamment en milieu urbain [12,14].

Les accidents de travail, en revanche, concernent des patients plus ages, souvent en activite professionnelle depuis plusieurs annees. Cette distribution reflete l'accumulation des risques professionnels et l'exposition prolongee a des environnements potentiellement dangereux [15].

Les accidents sportifs, bien que moins frequents, concernent egalement des sujets jeunes, ce qui est coherent avec la pratique plus intense d'activites physiques dans cette tranche d'age [16].

Le groupe des autres etiologies presente une distribution plus heterogene, touchant aussi bien les enfants que les personnes agees, en raison de la diversite des mecanismes impliquees.

Ainsi, la relation entre l'age et l'etiologie met en evidence des profils de risque specifiques, permettant d'orienter les strategies de prevention et de prise en charge [13,17].

Dans notre etude, les atteintes du plancher orbitaire etaient majoritairement unilaterales (94,3 %), avec une predominance du cote gauche (58,62 %). Cette distribution est largement rapportee dans la litterature.

La predominance des atteintes unilaterales s'explique par le mecanisme des traumatismes, qui sont le plus souvent localises et directs. Les atteintes bilaterales, rares, sont generalement associees a des traumatismes severes a haute energie.

La predominance du cote gauche peut etre interpretee a la lumiere de la dominance manuelle droite. En effet, lors des agressions, les coups portes par un individu droitier atteignent preferentiellement l'hemiface gauche de la victime [14,15,18].

Dans le cas des accidents de la route, la distribution des lesions peut etre influencee par la position du conducteur ou du passager, ainsi que par la direction de l'impact.

Ainsi, la lateralité des lésions constitue un élément intéressant sur le plan épidémiologique, reflétant les mécanismes traumatiques sous-jacents.

La majorité des patients de notre étude provenait de la wilaya de Tipaza (45,98 %), suivie de Blida et Alger. Cette distribution reflète le rôle du centre hospitalier comme structure de référence locale.

La forte proportion de patients issus de la wilaya d'implantation est attendue, en raison de la proximité géographique et de la facilité d'accès aux soins spécialisés. Les wilayas limitrophes contribuent également de manière significative, témoignant du rayonnement régional de l'établissement [18,19].

Les patients provenant de régions plus éloignées restent minoritaires, et correspondent généralement à des cas nécessitant une prise en charge spécialisée [13].

Cette distribution met en évidence l'importance de l'organisation du système de santé et de l'accessibilité aux structures spécialisées dans la prise en charge des traumatismes maxillo-faciaux.

5. Conclusion

Les pertes de substance du plancher orbitaire en Algérie concernent principalement des hommes jeunes, avec une prédominance des causes traumatiques, notamment les agressions et les accidents de la route.

Ces résultats soulignent l'importance de la prévention, notamment en matière de sécurité routière et de lutte contre la violence.

Une meilleure connaissance du profil épidémiologique permet d'améliorer la prise en charge et d'optimiser le pronostic fonctionnel et esthétique.

6. Références bibliographiques

1. Lozada KN, Cleveland PW, Smith JE. Orbital Trauma. *Seminars in Plastic Surgery* [Internet]. 2019 May 1;33(2):106–13
2. Rosette J. Le traitement chirurgical des fractures du plancher orbitaire : étude retrospective réalisée au CHU de Caen sur une période de 11 ans. 2021 Mar 26;74. 3. Chevalier R, Haussonne M, Bernache-Assollant, Boudeville M, Et al. université de Limoges école doctorale Science -Technologie -Santé faculté des Sciences Et Techniques, étude du phosphate tricalcique. application à l'élaboration de biomatériaux céramiques macroporeux en phosphates de calcium, 2005.
4. Grob S, Tao J, Yonkers M. Orbital Fracture Repair. *Seminars in Plastic Surgery*. 2017 Feb 28;31(01):031–9.
5. Piotr Loba, Ordon AJ. Management of simultaneous ocular elevation and depression deficit in patients after reconstruction surgery for orbital floor fracture. *Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2020 Apr 15;258(7):1443–9.
6. Hur SW, Kim SE, Chung KJ, Lee JH, Kim TG, Kim YH. Combined Orbital Fractures: Surgical Strategy of Sequential Repair. *Archives of Plastic Surgery*. 2015 Jul 1;42(04):424–30.
7. Sigron GR, Rüedi N, Chammartin F, Meyer S, Msallem B, Kunz C, et al. ThreeDimensional Analysis of Isolated Orbital Floor Fractures Pre- and Post-Reconstruction with Standard Titanium Meshes and “Hybrid” Patient-Specific Implants. *Journal of Clinical Medicine*. 2020 May 22;9(5):1579. Seifert L, Haluk Ç, Schramm A, Iizuka T, Uffmann M, Reinert S. *Orbital fractures: an analysis of 1594 patients from a large trauma database*. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2022;48(1):1-9.
8. Seifert L, Haluk Ç, Schramm A, Iizuka T, Uffmann M, Reinert S. *Orbital fractures: an analysis of 1594 patients from a large trauma database*. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2022;48(1):1-9.
9. Kaur P, Devgan A, Alvi A. *Management of orbital floor fractures: A clinical review*. *J Maxillofac Oral Surg*. 2017;16(3):301-311.
10. Ouedraogo M, Nikiema LJ, Tapsoba MB, et al. *Fractures orbito-faciales au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (Burkina Faso): aspects épidémiologiques et thérapeutiques*. *HSD J Med*. 2020;5(1):45-51.
11. Hold GL, Khariwala SS, Der R, et al. *Epidemiology and management of orbital*

- fractures in adults*. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2009;25(2):87-91.
12. Chen CT, Ding SJ, Tsai CY, Wang HZ. *Etiology and epidemiology of orbital fractures: A 10-year retrospective study in Taiwan*. Taiwan J Ophthalmol. 2016;6(2):67-71.
 13. Seifert L, Schramm A, Reinert S, et al. Orbital fractures: epidemiology and etiology in a large trauma cohort. Eur J Trauma Emerg Surg. 2022;48(1):1-9.
 14. Hwang K, You SH. Analysis of orbital bone fractures: a 12-year study of 391 patients. J Craniofac Surg. 2010;21(4):1218-1223.
 15. Klenk G, Kovacs A. Etiology and patterns of facial fractures in the United States: a review. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(8):1004-1014.
 16. Bansagi ZC, Meyer DR. Internal orbital fractures in the pediatric age group: characterization and management. Ophthalmology. 2000;107(5):829–836.
 17. Ellis E, el-Attar A, Moos KF. An analysis of 2,067 cases of zygomatico-orbital fracture. J Oral Maxillofac Surg. 1985;43(6):417-428.
 18. Alinasab B, Zandi M, Mirzadeh AS. Epidemiology of orbital fractures and associated injuries. J Craniofac Surg. 2013;24(3):e281-e285.
 19. Ellis E, Muniz O, Anand K. Treatment considerations for comminuted zygomatic fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(10):1150-1159.